

I FEECON

I FEIRA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO FINANCEIRA

Impulsionando Negócios, Transformando o Futuro

23 e 24 de maio de 2025

EFICIÊNCIA ECONÔMICA E GESTÃO DE CUSTOS NA SUINOCULTURA: AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO BEM- ESTAR ANIMAL

Henry Bruno Schwab¹
Telma Regina Stroparo²
Mônica Aparecida Bortolotti³

¹Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO,
henrybunos@hotmail.com

²Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO,
telma@unicentro.br

³Ciências Contábeis – Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR,
monica.bortolotti@unespar.edu.br

DOI:10.5281/zenodo.15644815

Resumo

A suinocultura intensiva exige elevados níveis de controle produtivo e racionalidade econômica, especialmente em contextos marcados por volatilidade de preços, exigências sanitárias e pressão por sustentabilidade. Diante deste contexto, o artigo tem como objetivo analisar como a adoção de práticas de bem-estar animal impacta a eficiência econômica da atividade, com foco na gestão de custos e no desempenho financeiro de uma propriedade integrada localizada no município de Prudentópolis (PR). Por meio de estudo de caso e abordagem quantitativa, foram analisados três lotes produtivos consecutivos, com base em indicadores contábeis e gerenciais como custo por quilo vivo, lucro operacional, retorno sobre o investimento (ROI), ponto de equilíbrio e payback. Os dados revelam que a melhoria na ambiência, biossegurança e manejo nutricional reduziu o custo da ração por animal, melhorou a conversão alimentar e ampliou o retorno financeiro. O lote com maior conformidade às práticas de bem-estar apresentou ROI de 75,43%, payback de 0,06 ciclos e custo por quilo vivo 13,4% inferior ao lote inicial. Conclui-se que a integração entre o bem-estar animal e a contabilidade gerencial representa uma estratégia eficaz de gestão financeira na suinocultura, contribuindo para a sustentabilidade econômica da atividade e para a tomada de decisão orientada por indicadores de desempenho.

Palavras-Chaves: Suinocultura; Gestão de custos. Eficiência econômica; Contabilidade gerencial, Retorno sobre o investimento (ROI)

1. INTRODUÇÃO

A suinocultura é uma atividade agropecuária com relevância econômica e social, especialmente em países onde a produção de carne suína desempenha um papel significativo na alimentação e na economia. Estudo de (Makara *et al.*, 2019) aponta que os porcos estão entre os animais mais criados no mundo sendo a principal fonte de proteína para pessoas em diferentes regiões geográficas.

Em 2018, havia aproximadamente 772,5 milhões de suínos em todo o mundo. Existem divergências quanto ao número total de matrizes no Brasil. Neste sentido, citamos dados publicados pela Associação Brasileira dos Criadores de Suínos (ABCS) no relatório intitulado “Retrato da Suinocultura Brasileira” que aponta, em 2023, o montante de 2.110.840 matrizes tecnificadas (Abcs, 2024).

Tratando do Estado do Paraná tem-se, segundo estatísticas publicadas pela Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), por meio do Departamento de Economia Rural (Deral), que o Paraná foi responsável por 21% da produção de carne inspecionadas (SIE) no Brasil, com aproximadamente 161 mil toneladas, representando aumento de 5,15% em comparação ao ano anterior (Deral, 2024).

No entanto, a suinocultura tradicional enfrenta desafios relacionados aos impactos ambientais, como a emissão de gases de efeito estufa, a contaminação de recursos hídricos e a gestão inadequada de resíduos (Makara *et al.*, 2019; Tzanidakis *et al.*, 2021). Discute-se ainda, entre outros, o bem-estar animal, as contribuições para as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a má qualidade do ar, a degradação do solo, o mau cheiro e o risco de zoonoses (Tzanidakis *et al.*, 2021; Van Baelen *et al.*, 2024; Zhang *et al.*, 2024). Nesse contexto, a busca por práticas sustentáveis e inovações tecnológicas torna-se crucial para mitigar esses impactos e promover a eficiência econômica do setor.

O objetivo principal da suinocultura é produzir carne de qualidade para alimentar as pessoas, mas essa atividade como todas as práticas agropecuárias, gera resíduos que podem impactar o meio ambiente, causando poluição do solo, do ar e até contribuindo para o efeito estufa. Com isso, o setor suínico está mudando e adotando novas técnicas de sustentabilidade que ajudam a reduzir esses impactos negativos, mostrando que é possível produzir de forma mais sustentável e eficiente (O Presente Rural, 2023).

Impulsionada pelas preocupações com as mudanças climáticas, a sustentabilidade na suinocultura tem sua relevância, abrangendo práticas como o tratamento de dejetos para

fertirrigação e compostagem, o uso de biodigestores para reduzir emissões de gases e gerar energia, adequação da dieta dos animais para minimizar poluentes, a adoção ao bem-estar animal conforme normas rigorosas, e o investimento em energia limpa, para reduzir o consumo de fontes não renováveis, essas medidas visam atender às demandas por uma produção mais sustentável e consciente (Agrishow, 2023).

A suinocultura se destaca pela busca contínua de aprimoramento nos processos, uso eficiente de recursos naturais, reaproveitamento de dejetos e transformação social, com ênfase na participação dos pequenos produtores. A eficiência produtiva e a sustentabilidade são interdependentes, e o constante progresso do setor não só atende às demandas do mercado, mas também reforça a suinocultura como um exemplo de adaptação e inovação ambiental (Topgen, 2024).

O tema apresenta relevância científica por permitir a integração entre os campos da contabilidade gerencial, gestão ambiental e produção animal, essa abordagem contribui para a área de formação ao possibilitar a análise de custos sob a ótica da sustentabilidade, com foco na avaliação financeira decorrente da adequação às normas ambientais.

A suinocultura intensiva, portanto, está inserida em um ambiente produtivo cada vez mais desafiador, marcado por exigências sanitárias, flutuações nos preços de insumos, demandas por sustentabilidade e necessidade de elevada competitividade. Nesse cenário, a gestão financeira eficaz torna-se essencial para a continuidade e o sucesso econômico da atividade, exigindo que os produtores adotem instrumentos contábeis que permitam o monitoramento dos custos, a projeção da rentabilidade e a racionalização do uso de recursos. A contabilidade de custos, nesse contexto, representa uma ferramenta estratégica para o controle e a tomada de decisão, ao possibilitar a mensuração precisa da eficiência operacional por meio de indicadores econômicos aplicáveis à produção animal (Crepaldi, 2004; Horngren *et al.*, 2000).

Dentre os principais desafios da suinocultura moderna está o equilíbrio entre produtividade e bem-estar animal. Tradicionalmente tratado como um imperativo ético ou normativo, o bem-estar animal também tem repercussões diretas sobre os resultados financeiros da atividade. Ambiência adequada, nutrição balanceada, biossegurança e manejo sanitário são fatores que influenciam diretamente a conversão alimentar, o ganho médio diário de peso, a taxa de mortalidade e o uso de medicamentos — elementos que impactam significativamente os custos de produção e, por conseguinte, a margem de contribuição e o retorno sobre o investimento (Fraser, 2008; Oliveira, 2024).

Sob essa ótica, é necessário analisar se práticas orientadas ao bem-estar podem ser compreendidas não apenas como exigências de conformidade, mas como vetores de eficiência econômica. A integração entre bem-estar animal e ferramentas de contabilidade gerencial permite avaliar com maior precisão os impactos financeiros de decisões zootécnicas, especialmente quando aplicados indicadores como custo por quilo vivo produzido, ROI (retorno sobre o investimento), ponto de equilíbrio e *payback* — fundamentais para gestores que buscam sustentabilidade econômica em sistemas intensivos.

Este artigo tem como objetivo analisar a influência das práticas de bem-estar animal na gestão de custos e na eficiência econômica de uma propriedade suinícola integrada localizada no município de Prudentópolis (PR). Por meio da análise comparativa de três lotes de produção e da aplicação de indicadores contábeis, o estudo busca evidenciar como a racionalidade financeira pode ser fortalecida por decisões produtivas que consideram o bem-estar como componente estratégico da rentabilidade.

2. METODOLOGIA

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa aplicada, de natureza quantitativa e delineamento descritivo-analítico, com abordagem empírica baseada em estudo de caso. A unidade de análise é uma propriedade rural localizada no município de Prudentópolis, estado do Paraná, dedicada à fase de terminação de suínos em sistema de integração com agroindústria. A propriedade conta com duas estruturas físicas de alojamento, com capacidade total para 2.600 animais. A análise abrangeu três lotes produtivos consecutivos, desenvolvidos entre abril de 2024 e março de 2025, totalizando 3.972 suínos acompanhados.

A coleta de dados envolveu: registros zootécnicos da propriedade (ganho de peso diário, conversão alimentar, consumo de ração, mortalidade); informações contábeis e operacionais (custo com ração por animal, uso de antibióticos, volume de produção e receita estimada); aplicação de planilhas de controle e cálculos gerenciais baseados na contabilidade de custos e indicadores de desempenho, conforme Figura 1:

Figura 1. Indicadores de Desempenho Utilizados na Pesquisa

Indicadores Econômicos
Custo da ração por animal (R\$)
Custo por kg vivo produzido (R\$)
Receita bruta estimada (R\$)
Lucro operacional (R\$)
Retorno sobre o investimento – ROI (%)
Payback simples (número de ciclos)

Fonte: Elaborado pelos autores (2025)

Esses dados permitiram uma análise comparativa entre os três lotes, com o objetivo de identificar a correlação entre o nível de conformidade com as práticas de bem-estar animal e os resultados econômicos obtidos. O cálculo do ROI e do *payback* foi realizado a partir da relação entre o lucro operacional estimado e o custo total de produção, considerando uma base de custo fixo de referência para os três ciclos produtivos.

A análise dos resultados foi realizada por meio da organização dos dados em tabelas e da construção de gráficos comparativos, permitindo interpretar os efeitos financeiros das decisões gerenciais em contexto produtivo real.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Contabilidade Rural e Custos de Produção

A contabilidade é responsável por fornecer informações úteis para os processos de tomada de decisão. Os investidores e outros indivíduos que investem capital na empresa com o objetivo de obter lucro são os clientes internos da contabilidade que podem usá-lo. Além disso, fornece informações aos fornecedores, que precisam saber se a atual situação financeira da empresa permitirá o pagamento pelas mercadorias fornecidas, e aos bancos, que têm preocupações semelhantes ao conceder empréstimos e avaliar a capacidade de pagamento da empresa. Também serve ao governo, que supervisiona a correção dos tributos devidos, e outras partes interessadas (Marion, 2022).

O custo está presente em toda a vida de uma pessoa, desde seu nascimento até sua morte, pois todos os bens necessários para consumo ou uso têm custos, isso pode facilitar o entendimento, mas também pode causar problemas no início dos estudos de custos devido a conceitos possivelmente distorcidos, que pode resultar em desacordos teóricos entre palavras como preço, receita, gasto, desembolso, custo, despesa, perda, doação e investimento (Dutra, 2017).

Os custos são geralmente vistos de forma simples, como a soma dos custos dos insumos e do frete. Mas a contabilidade mostra muitos outros gastos que precisam ser levados em consideração. Muitos problemas enfrentados pelas micro e pequenas empresas são causados por esses gastos ignorados (Júnior, 2021).

A contabilidade de custos é um método fundamental para encontrar, medir e comunicar custos sobre bens e serviços. Sua principal função é fornecer informações rápidas e precisas para tomada de decisões. Ela faz a análise dos gastos da entidade durante todas as etapas de suas operações, incluindo planejamento, classificação, alocação, acumulação, organização, registro, análise, interpretação e relato dos custos dos produtos que foram produzidos e vendidos. Uma contabilidade de custos bem estruturada é necessária para uma organização monitorar e alcançar seus objetivos em um mercado globalizado e dinâmico (Crepaldi; Crepaldi, 2023).

A contabilidade de custos é um componente importante da gestão financeira de uma empresa. A alocação correta dos custos diretos e indiretos, bem como o uso de técnicas como o custo por absorção e o custo variável, são importantes para uma análise mais precisa e eficaz, auxilia na formação de preços, avalia desempenho e encontrar maneiras de reduzir despesas, aumentando a eficiência operacional e a competitividade das organizações (Ribeiro, 2017).

A palavra custo é abrangente e pode ser usada para descrever vários aspectos financeiros de uma empresa. O custo de compras, as mercadorias disponíveis para venda e as mercadorias vendidas podem ser mostrados em uma empresa comercial. Pode ser usado em empresas de serviços para representar o custo dos materiais e serviços fornecidos. O custo das matérias-primas, os custos diretos e indiretos de fabricação, a produção acabada e os produtos vendidos podem ser todos inclusos em uma empresa industrial (Ribeiro, 2017).

Pode-se definir custos como a quantidade econômica dos recursos adquiridos para obter e vender os produtos e serviços da empresa. Em palavras mais simples, custo é o preço que você paga por algo (Padoveze, 2014).

A Contabilidade Financeira, criada na Era Mercantilista, era muito utilizada até a Revolução Industrial no século XVIII e estava bem organizada para atender às necessidades das empresas comerciais. Bastava levantar os estoques físicos para encontrar o resultado de cada período e fazer o balanço. O método de avaliação monetária era simples: o contador mensurava as mercadorias calculando o valor pago por cada item estocado. Os estoques iniciais, as compras do período e os estoques finais eram usados para calcular o valor de aquisição das mercadorias vendidas (Martins, 2018).

Com o crescimento da indústria, a tarefa de avaliar os estoques de produtos tornou-se muito mais difícil porque muitos fatores de produção são incorporados aos produtos fabricados. Assim, a principal preocupação dos contadores passou a ser usar a Contabilidade de Custos como um instrumento gerencial em vez de resolver os problemas de mensuração monetária dos resultados e dos estoques (Crepaldi; Crepaldi, 2023).

Em um setor competitivo como a suinocultura, o equilíbrio financeiro é importante para a sustentabilidade empresarial, junto a uma boa gestão financeira para manter o sucesso e enfrentar os desafios diários, beneficiando colaboradores, clientes e garantindo o bem-estar dos animais (Sebrae, 2016).

A suinocultura, tem um impacto técnico-financeiro no Brasil, sendo desenvolvida principalmente através de três modelos produtivos: produção integrada, produção via cooperativas e produção independente, cada um com suas próprias vantagens e desvantagens (Brandt, 2023).

O conhecimento e a informação estão diretamente ligados ao desenvolvimento do agronegócio, e ter acesso a eles é fundamental para aumentar as chances de investimento. Nos custos de produção das atividades agropecuárias, as decisões racionais e o uso eficiente dos fatores produtivos são necessários. Isso afeta o custo total e também os resultados da atividade (Malinsk, 2019; Stroparo et al; 2023; Stroparo; Hrycyna, 2024; Stroparo, 2025; Stroparo *et al*, 2025). Os custos de produção são influenciados pelos coeficientes técnicos de produtividade e também pelos preços de mercado dos insumos e fatores de produção. No caso da produção de suínos, esses custos são calculados com base em um sistema de ciclo completo no estado de Santa Catarina, que serve como referência nacional (Embrapa, 2023).

Em 2023, houve redução nos custos de produção, destacando-se uma diminuição de 30% nas despesas com nutrição animal em comparação com 2022. Além do consumo interno de carne suína ter grande aumento, chegando à média de 22 kg por pessoa, o que representa um crescimento de 49% (Almeida, 2024).

Devido aos baixos lucros e aos altos riscos associados, o conceito econômico de custo de produção agrícola é importante para a gestão de negócios rurais. Este custo é encontrado somando todos os custos relacionados à atividade e dividindo pelo rendimento produzido. No entanto, os diferentes tipos de custos podem causar confusão, especialmente se não gerenciadas corretamente e isso torna mais importante estimar e gerenciar cuidadosamente esses custos. Os custos de produção agrícola variam de acordo com a propriedade e o seu tamanho, com isso a importância de um bom conhecimento da propriedade para um planejamento eficaz (Silva, 2018).

Nesta área existem algumas nomenclaturas estratégicas, bem como compreensão e análise dos resultados. O Quadro 1 mostra as principais classificações e nomenclaturas usadas para os custos.

Quadro 1: Classificação e nomenclatura dos Custos

Nomenclatura	Descrição	Classificação
--------------	-----------	---------------

Gastos	Compra de qualquer produto ou serviço, que resulte em um custo para a entidade (desembolso). Exemplo: custos de aquisição de matéria-prima, propaganda e publicidade, entre outras coisas.	
Custos	Gasto com um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Exemplo: consumo de matéria-prima, mão de obra do processo produtivo e outros.	Os custos se classificam em diretos e indiretos. Em relação ao volume de produção a classificação dos custos é em variáveis e fixos.
Investimentos	Gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Exemplo: compra de uma máquina.	
Despesas	Bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para obtenção de receitas. Exemplo: comissões sobre as vendas.	Se classificam em relação ao volume de vendas em variáveis e fixas.
Perdas	Bem ou serviço consumido de forma anormal. Exemplo: perda de estoques por conta de incêndio.	

Fonte: Adaptação Martins, 2018.

Para entendimento dos custos de uma empresa, é importante classificá-los entre custos fixos, variáveis, diretos e indiretos. Custos fixos são constantes, custos variáveis mudam conforme o volume de produção. Os custos diretos são atribuídos diretamente aos produtos fabricados, já os custos indiretos precisam ser calculados, rateados ou estimados, para serem atribuídos aos produtos (Viceconti; Neves, 2018). O Quadro 2 traz a classificação dos custos a seguir:

Quadro 2: Classificação dos tipos de Custos

Custos Fixos	Os custos fixos não variam com o nível de produção e incluem salários, seguros, depreciação, impostos e aluguel. Eles são fundamentais para decisões de médio a longo prazo sobre investimentos.
Custos Variáveis	Os custos variáveis mudam com o nível de produção e incluem insumos, fertilizantes, combustível e reparos. Eles influenciam decisões de curto prazo, especialmente relacionadas à próxima safra.
Custos Diretos	Custos que podem ser atribuídos diretamente a um produto específico, como o custo dos materiais diretos.
Custos Indiretos	Custos que não podem ser atribuídos diretamente a um produto específico, como a depreciação de equipamentos.

Fonte: Adaptação Viceconti; Neves, 2018

A contabilidade de custos no setor agrícola é fundamental para a gestão eficaz das atividades rurais. A análise minuciosa dos custos, dividida em fixos e variáveis, oferece uma visão da rentabilidade e sustentabilidade das operações agrícolas. A contabilidade de custos ajuda na tomada de decisões estratégicas para maximizar lucros, reduzir desperdícios e otimizar recursos (Viceconti; Neves, 2018). As informações sobre custos de produção não devem ser usadas como únicas fontes de informação porque são apenas valores de referência, mas elas podem ser utilizadas como base de cálculo para a formação de orçamentos para projetos técnicos (Emater, 2024).

3.1 Contabilidade de Custos e Eficiência Econômica na Produção Animal

A contabilidade de custos constitui um instrumento fundamental para a gestão econômica de unidades produtivas, ao fornecer subsídios técnicos para o planejamento, o controle e a tomada de decisão. De acordo com Crepaldi (2004), a contabilidade de custos permite mensurar, analisar e controlar os gastos relativos aos processos produtivos, possibilitando ao gestor identificar desperdícios, avaliar a rentabilidade por produto ou lote e estabelecer estratégias de precificação baseadas na realidade operacional.

Na atividade agropecuária, a aplicação da contabilidade de custos assume características particulares, dada a sazonalidade, a biologia da produção e as variações de mercado. No caso da suinocultura intensiva, que opera em ciclos definidos e sob regime de integração em muitos casos, a mensuração de custos diretos (como ração, medicamentos e mão de obra) e indiretos (como energia, depreciação e manutenção) torna-se essencial para o monitoramento da eficiência e da lucratividade do sistema (Marion, 2022; Padoveze, 2014).

Autores como Horngren et al. (2000) e Shank e Govindarajan (1993) argumentam que a eficiência econômica deve ser compreendida não apenas pela ótica da redução de custos, mas pela capacidade da gestão em alocar recursos de forma estratégica para gerar valor. Isso significa que, em vez de simplesmente cortar gastos, a gestão eficiente considera quais investimentos geram retorno superior, como é o caso das melhorias no manejo, na ambiência ou na biossegurança — fatores que, embora impliquem em custos iniciais, podem se converter em ganhos zootécnicos e financeiros no médio prazo.

Indicadores como o Retorno sobre o Investimento (ROI), o ponto de equilíbrio, a margem de contribuição e o *payback* são amplamente utilizados na contabilidade gerencial como métricas de avaliação do desempenho econômico de projetos e ciclos produtivos (Crepaldi, 2023). Quando aplicados à produção animal, tais indicadores permitem avaliar, com base empírica, se uma determinada prática ou tecnologia contribui para a sustentabilidade financeira do sistema.

Dessa forma, a contabilidade de custos associada a indicadores gerenciais se revela uma ferramenta essencial para a eficiência econômica da suinocultura, especialmente em tempos de alta competitividade, pressão por sustentabilidade e necessidade de transparência produtiva. A análise econômica baseada em dados reais de produção contribui para a racionalidade das decisões e para o aprimoramento contínuo dos sistemas produtivos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Os resultados obtidos na análise dos três lotes produtivos revelam uma correlação significativa entre o nível de conformidade com as práticas de bem-estar animal e a eficiência econômica da atividade suinícola. Os dados demonstram que, à medida que práticas como ambiência controlada, nutrição de precisão, redução do estresse térmico e uso racional de antibióticos foram incorporadas, houve melhoria expressiva tanto nos indicadores zootécnicos quanto nos indicadores financeiros.

A Tabela 1 apresenta os principais indicadores monitorados ao longo dos três ciclos produtivos.

Tabela 1 – Indicadores Produtivos e Econômicos por Lote

Indicador	Lote 1	Lote 2	Lote 3
Ganho de Peso Diário (kg/dia)	0,825	0,875	1,004
Conversão Alimentar	2,50	2,41	2,15
Taxa de Mortalidade (%)	1,27	1,47	1,12
Consumo de Ração por Animal (kg)	232,72	229,78	194,26
Custo da Ração por Animal (R\$)	457,43	438,34	388,84
Custo por kg Vivo (R\$)	3,95	3,66	3,42
Receita Bruta Estimada (R\$)	920.133,00	947.786,40	905.199,78
Lucro Operacional (R\$)	314.038,25	369.177,60	389.209,10
ROI (%)	51,81	63,80	75,43
Payback (nº de ciclos)	0,08	0,07	0,06

Fonte: Os autores, (2025)

O desempenho técnico dos suínos melhorou consideravelmente no Lote 3, que apresentou o maior ganho de peso diário e a melhor conversão alimentar. Esses resultados são coerentes com a implementação de práticas que reduziram o estresse térmico, ampliaram o conforto ambiental e minimizaram distúrbios comportamentais — fatores reconhecidos como centrais nas diretrizes de bem-estar animal (Broom, 1991; Fraser, 2008).

Além disso, a redução do consumo de ração por animal e do uso de antibióticos — cujos dados detalhados indicam quedas superiores a 60% no uso de injetáveis — demonstra um ambiente mais estável e menos propício a enfermidades, reduzindo o custo com insumos e aumentando a margem operacional.

Os indicadores de desempenho econômico revelam ganhos consistentes. O Retorno sobre o Investimento (ROI) atingiu 75,43% no Lote 3, o que significa que, para cada R\$ 1,00 investido, obteve-se R\$ 0,75 de retorno líquido. Além disso, o lucro operacional aumentou 23,9% entre o Lote 1 e o Lote 3. Essa evolução está diretamente associada à redução do custo

por kg vivo e à maior eficiência no uso da ração, ambos efeitos de um ambiente menos agressivo ao metabolismo dos animais.

O *payback* simples, que passou de 0,08 para 0,06 ciclos, mostra que os investimentos em melhoria do bem-estar retornaram em menos tempo. Isso demonstra que o bem-estar animal, quando compreendido como investimento gerencial, contribui para o fortalecimento do capital produtivo da unidade.

Do ponto de vista da contabilidade gerencial, os dados apontam para uma relação direta entre práticas de bem-estar e racionalização dos custos. Os investimentos em ventilação adequada, manejo alimentar estratégico e monitoramento zootécnico refletiram na melhora dos indicadores físicos e econômicos da produção, validando a lógica do custo-benefício operacional.

O gráfico 1, ilustra essa convergência entre retorno financeiro (ROI) e redução de custo unitário:

Gráfico 1: Retorno Sobre o Investimento (ROI) por Lote

Fonte: Dados da Pesquisa, (2025)

Observa-se no Gráfico 1 que a curva ascendente do ROI indica que a suinocultura pode atingir uma eficiência econômica sustentada por meio de decisões fundamentadas em dados, incorporando o bem-estar animal como uma variável estratégica. O gráfico integra dois dos principais indicadores de desempenho econômico da suinocultura: o Retorno sobre o Investimento (ROI) e o Lucro Operacional. Cada ponto no gráfico representa um ciclo produtivo completo de suínos em terminação.

As barras representam o percentual de retorno obtido em relação ao valor investido em cada lote. O crescimento contínuo do ROI evidencia a melhoria da eficiência econômica ao longo dos ciclos: Lote 1: ROI de 51,81%; Lote 2: ROI de 63,80% e Lote 3: ROI de 75,43%

Esse aumento indica que, à medida que as práticas de bem-estar animal foram aprimoradas (ambiência, manejo sanitário e redução do uso de antibióticos), houve redução dos custos unitários e melhor desempenho zootécnico, o que resultou em maior retorno financeiro por real investido. Os resultados auferidos coadunam com pesquisas similares de Kreczkuski *et al.*, (2024); Labiak; Stroparo, (2023)

Por outro lado, a linha mostra a evolução do lucro operacional absoluto por lote, que também cresce de forma consistente: Lote 1: R\$ 314.038,25; Lote 2: R\$ 369.177,60 e Lote 3: R\$ 389.209,10. Os resultados, portanto, demonstram que os ajustes operacionais não apenas reduziram custos, mas também ampliaram o resultado líquido da produção, validando a estratégia de integrar bem-estar animal à gestão contábil e financeira.

Os resultados indicam que investir em bem-estar animal não é apenas uma exigência ética ou legal, mas uma estratégia economicamente racional. O aumento simultâneo do ROI e do lucro operacional confirma que a suinocultura pode ser sustentável e lucrativa, desde que orientada por dados e indicadores contábeis consistentes.

Quanto às interfaces entre desempenho econômico e bem-estar animal verifica-se que esse último trata-se de um vetor estratégico para eficiência econômica e sustentabilidade na suinocultura, gerando retornos tangíveis, conforme figura:

Verificou-se que a implementação de ações relacionadas ao bem-estar animal trouxe a) Impacto Positivo no Desempenho Zootécnico: Melhor conversão alimentar, menor mortalidade, melhores índices reprodutivos; b) Redução de Custos Específicos: Menores gastos veterinários e ROI superiores em investimentos de infraestrutura BEA, potencial otimização da MOD; c) Oportunidades de Mercado: Agregação de valor, diferenciação, acesso a mercados internacionais.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A suinocultura contemporânea demanda não apenas excelência zootécnica, mas também rigor na gestão econômica, especialmente diante de um cenário produtivo caracterizado por alta competitividade, exigências sanitárias e flutuações nos custos de insumos.

Neste estudo, demonstrou-se que a incorporação de práticas de bem-estar animal em uma unidade de produção suinícola não apenas promoveu melhorias no desempenho dos animais, como também resultou em ganhos financeiros mensuráveis, evidenciados por meio de indicadores contábeis consistentes.

A análise dos três lotes produtivos confirmou que melhorias na ambiência, na biossegurança e na racionalização do uso de insumos — orientadas por princípios de bem-estar — reduziram o consumo de ração por animal, melhoraram a conversão alimentar e diminuíram a taxa de mortalidade.

Tais avanços permitiram, por sua vez, uma expressiva elevação do Retorno sobre o Investimento (ROI), a ampliação do lucro operacional e a redução do tempo de retorno dos investimentos (*payback*), consolidando o bem-estar animal como uma variável estratégica da eficiência econômica.

Ao adotar uma perspectiva da contabilidade gerencial, este estudo evidenciou que práticas frequentemente consideradas como fontes de custo podem, na realidade, atuar como elementos de racionalização financeira e contribuir para a sustentabilidade da atividade suinícola.

A aplicação de indicadores como o Retorno sobre o Investimento (ROI), margem de contribuição, ponto de equilíbrio e custo por quilo vivo demonstra que a gestão de custos na suinocultura deve integrar variáveis produtivas e sanitárias dentro de uma lógica decisória sistêmica.

Dessa forma, conclui-se que o bem-estar animal deve ser encarado não apenas como um dever ético ou exigência normativa, mas como um ativo econômico passível de gestão, com influência direta sobre a rentabilidade do sistema produtivo.

A integração entre informações contábeis e decisões zootécnicas configura-se como uma estratégia essencial para assegurar a viabilidade financeira da suinocultura intensiva, reforçando a necessidade de práticas produtivas comprometidas com a sustentabilidade técnica, ambiental e econômica.

REFERÊNCIAS

- ABCS – Associação Brasileira de Criadores de Suínos. **Produção e mercado da suinocultura brasileira**. Brasília: ABCS, 2024.
- AGRISHOW. **Suinocultura sustentável**: práticas de manejo e inovação. 2023. Disponível em: <https://www.agrishow.com.br>. Acesso em: 10 abr. 2025.A
- ALMEIDA, M. S. de. **Ambiência e desempenho zootécnico de suínos em sistemas sustentáveis**. Curitiba: Ed. Rural, 2024.
- BROOM, D. M. Animal welfare: concepts and measurement. **Journal of Animal Science**, v. 69, p. 4167–4175, 1991.
- CREPALDI, S. A. **Contabilidade de custos**: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
- CREPALDI, S. A.; CREPALDI, G. S. **Contabilidade rural**: teoria e prática aplicada. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2023.
- DUTRA, L. C. Suinocultura de precisão e sustentabilidade. **Revista Brasileira de Agroinformática**, v. 9, n. 1, p. 45–61, 2017.
- EMATER. Manual técnico de boas práticas na suinocultura. Curitiba: EMATER-PR, 2024.
- EMBRAPA. **Suinocultura e sustentabilidade**: tecnologias, indicadores e desafios. Brasília: Embrapa Suínos e Aves, 2023.
- FRASER, D. Understanding animal welfare: the science in its cultural context. Oxford: **Wiley-Blackwell**, 2008.
- HORNGREN, C. T.; FOSTER, G.; DATAR, S. M. **Contabilidade de custos**. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2000.
- JÚNIOR, C. G. C. Gestão ambiental e produção animal: impactos e estratégias. **Revista Ciência Animal**, v. 12, n. 2, p. 31–47, 2021.

- KRECZKIUSKI, S. et al. Bem-Estar Animal E Gestão Sustentável De Recursos Naturais Na Atividade Leiteira De Pequenas Propriedades Rurais. **Revista Acadêmica Da Lusofonia**, V. 1, N. 5, P. 1-12, 2024.
- LABIAK, G. STROPARO, T.R.. Análise de Custos e Rentabilidade da Atividade Leiteira em uma Propriedade Familiar. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**. 2023 1657-1673.
- MAKARA, A. et al. Environmental impact of pig farming in Central Europe. **Agricultural Systems**, v. 176, p. 102695, 2019.
- MALINSKI, J. A sustentabilidade na produção intensiva de suínos: desafios e perspectivas. **Revista Agropecuária Sustentável**, v. 4, n. 1, p. 102–115, 2019.
- MARION, J. C. **Contabilidade rural**. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2022.
- MARTINS, E. **Contabilidade de custos**. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2018.
- O PRESENTE RURAL. Suinocultura e sustentabilidade: tendências de mercado e produção. 2023. Disponível em: <https://www.opresenterural.com.br>. Acesso em: 20 abr. 2025.
- OLIVEIRA, R. S. de. Bem-estar animal como diferencial competitivo na cadeia suinícola brasileira. **Revista de Economia e Agronegócio**, v. 22, n. 1, p. 55–78, 2024.
- PADOVEZE, C. L. **Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de informação contábil**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014.
- PARANÁ. Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB/DERAL. **Custo de produção de suínos**. Curitiba, 2024.
- RIBEIRO, C. S. Indicadores de desempenho aplicados à suinocultura. **Revista Zootecnia**, v. 36, n. 3, p. 140–154, 2017.
- SEBRAE. **Manual de sustentabilidade para pequenas propriedades suinícolas**. Brasília: Sebrae Nacional, 2016.
- SHANK, J. K.; GOVINDARAJAN, V. **Strategic cost management: the new tool for competitive advantage**. New York: Free Press, 1993.
- SILVA, D. A. C. **Contabilidade aplicada à agropecuária**. Porto Alegre: Bookman, 2018.
- STROPARO, T. R.; SUCHODOLIAK, M.; SUCHODOLIAK, L. **Diversificação e desenvolvimento rural: agricultura familiar, erva-mate e mel**. Open Science Research X. 1ed.: Editora Científica, [s. l.], v. 10, p. 2047–2058, 2023.
- STROPARO, T. R; HRYCYNA, H.M. Ecoinovação, inteligência artificial e internet das coisas na cadeia de valor do mel e da erva-mate: repercussões e perspectivas para a sustentabilidade.. In: **Anais do do Congresso Brasileiro Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia**. Anais...Diamantina(MG) Online, 2024.

- STROPARO, T.R. Socio-Technical Imaginaries And Techno-Social Territories: Connecting Sustainability And Open Innovation In Agroecology. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 19, n. 3, p. 1-17, 2025.
- STROPARO, T.R et al. Da ecoinovação à sustentabilidade econômica: caminhos para a autossuficiência e inovação em pequenas propriedades rurais. **Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais**, v. 15, n. 3, p. 1-10, 2024.
- TOPGEN. **Relatório técnico da suinocultura paranaense**. Curitiba: Instituto Topgen de Pesquisa Aplicada, 2024.
- TZANIDAKIS, N. et al. Review of animal welfare indicators in swine production: the link between welfare and economic performance. **Livestock Science**, v. 251, p. 104640, 2021.
- UNITED NATIONS. **Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development**. New York: UN, 2015.
- VAN BAELEN, S. et al. Environmental and animal welfare implications of swine production. **Animal Welfare Journal**, v. 33, n. 1, p. 17–29, 2024.
- VICECONTI, A.; NEVES, M. F. **Cadeias produtivas e custos agroindustriais**. São Paulo: Atlas, 2018.
- ZHANG, Y. et al. The relationship between animal welfare and productivity in intensive pig systems. **Journal of Animal Production Science**, v. 45, n. 3, p. 212–228, 2024.